

Betreft: Verzoek om goedkeuring voor deelname aan onderzoek naar spraakontwikkeling

Beste mevrouw, meneer,

Met deze brief willen wij u informeren over een onderzoek naar spraakontwikkeling. Dit is een onderzoek van de Universiteit Leiden (UL). Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de opleiding taalwetenschap.

Wat houdt het onderzoek in?

Met dit onderzoek willen wij meer leren over de ontwikkeling van het uitspreken van taal. Met de resultaten hopen we het begrip te verbeteren van spraakontwikkeling in verhouding met de leeftijd van de deelnemer. Bij dit onderzoek wordt u gevraagd om een aantal afbeeldingen te benoemen. Tijdens deze sessie wordt er een geluidsopname gemaakt zodat wij deze kunnen onderzoeken.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid van de onderzoeksgegevens?

De gegevens die wij tijdens het onderzoek verzamelen worden niet aan de naam van een deelnemer gekoppeld. De gegevens worden verder strikt vertrouwelijk behandeld, en enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. In het onderzoeksverslag zullen we alleen data beschrijven die daarmee niet zijn te herleiden tot de deelnemer of hun individuele resultaten. De geluidsopnamen worden nergens gepubliceerd en alle gegevens worden verwijderd na afloop van het onderzoek.

Formulier om deelname en het gebruik van onderzoeksgegevens toe te staan:

Met het inleveren van deze strook ga ik akkoord met de volgende voorwaarden:

Ik ben over het onderzoek geïnformeerd en heb over deelname aan het onderzoek kunnen nadenken. Ik heb het recht mijn toestemming op ieder moment weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoeft op te geven. Als ik mijn toestemming op een later moment wil intrekken, dan ben ik op de hoogte dat ik contact op kan nemen met de onderzoekers (kinderlinkersonderzoek@gmail.com).

Hierbij geef ik toestemming voor: 1) deelname aan het onderzoek naar spraakontwikkeling, 2) het maken van een geluidsopname, 3) de verwerking van de gegevens die tijdens het onderzoek worden verzameld, zoals omschreven in deze brief.

- Ja, ik geef toestemming**
- Nee, ik geef GEEN toestemming**

Naam:

Handtekening:

Datum: /.... /....

.....

.....

Wat moet ik doen?

Graag willen we om uw toestemming vragen voor deelname aan dit experiment en het gebruik van de verzamelde onderzoeksgegevens. Hiervoor dient u het formulier in te vullen en te ondertekenen. Ook als u geen toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek, kunt u dit op het formulier aangeven. U hoeft hierbij geen reden op te geven.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen over het onderzoek kunt u altijd contact opnemen met kinderlinkersonderzoek@gmail.com. Heeft u klachten over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Leiden (UL) CWI@bb.leidenuniv.nl. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met vriendelijke groet,

Leah Ausum, Midas Berkenveld, Becca Cowell, Jelle Roeloffs, Lennart Vis